

Ta'lim jarayonida 6C modelining ahamiyati va dolzarbligi

Egamqulova Iroda Safar qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy
e-mail: abduazimovairoda@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida 6C modelidan foydalanishning dolzarbligi. Xususan 6 C modeli nima ekanligi Ta'lim jaraonida – tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik, muloqot, fuqarolik va xarakter tarbiyasi – asosidagi yondashuvning dolzarbligi, uning pedagogik ahamiyati, 4 C modeli va 6 C modelining o'zaro aloqadorligi hamda o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishdagi roli tahlil qilinadi. 6C modeli orqali o'quvchilarda 21-asr ko'nikmalari shakllantirish asoslari, ularni real hayotdagi murakkab vaziyatlarga tayyorlash imkoniyati muhokama qilinadi va misollar orqali bayon etiladi.

Kalit so'zlar: 4C modeli, 6 C modeli, kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik, muloqot, fuqarolik, xarakter, ta'lim, tarbiya, o'quvchi, shaxs.

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность использования модели 6С в современном образовательном процессе. В частности, анализируется актуальность подхода, основанного на критическом мышлении, творчестве, сотрудничестве, общении, гражданственности и воспитании характера в образовательном процессе, его педагогическое значение, взаимосвязь модели 4С и модели 6С, а также ее роль во всестороннем развитии учащихся. С помощью модели 6С обсуждаются и на примерах излагаются основы формирования у учащихся навыков 21 века, возможность подготовки их к сложным ситуациям в реальной жизни.

Ключевые слова: модель 4С, модель 6С, креативность, критическое мышление, сотрудничество, коммуникация, гражданственность, характер, образование, воспитание, учащийся, личность.

Abstract: this article examines the relevance of using the 6C model in modern educational processes. Specifically, it analyzes the importance of an approach based on critical thinking, creativity, collaboration, communication, citizenship, and character education in the educational process. The article explores the pedagogical significance of this approach, the relationship between the 4C and 6C models, and its role in the comprehensive development of students. Using the 6C model, the article discusses and illustrates through examples the foundations for developing 21st-century skills in students and the potential for preparing them to handle complex real-life situations.

Keywords: 4C model, 6C model, creativity, critical thinking, collaboration, communication, citizenship, character, education, upbringing, learner, personality.

Zamonaviy dunyo tobora murakkablashib borayotgan bir paytda, ta'lim tizimi ham yangi yondashuv va metodlarga ehtiyoj sezmoqda. Faqatgina bilim berish emas, balki o'quvchilarda funksional savodxonlik, kreativlik, ijtimoiy ong va axloqiy mas'uliyat kabi sifatlarni shakllantirish zamon talabi hisoblanadi. Shu jihatlarni inobatga olgan holda asrimiz boshidan beri keng hamjiyat oldida yangi asr kishisi qanday bo'lishi kerak degan savol ko'ndalang turibdi. Bu borada ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda so'nggi olib borilgan izlanishlar asosida 21 asr ijtimoiy ko'nikmalari modeli ishlab chiqildi. Ushbu model ta'lim jarayoniga integratsiya qilingan holda 4 C modeli asosida jahonning ko'plab mamlakatlari singari O'zbekistonda ham amaliyotga tatbiq qilindi. Biz ushbu maqolamiz orqali 4C modelini takomillashtirgan holda 6C modelini amaliyotga joriy etish va ushbu modelning nimadan iborat ekanligi va afzalliklarini bayon etamiz.

Dastlab 4 C va 6C modellarining o'ziga to'xtalib o'tsak:

4C modeli 2002-yilda AQShda tashkil etilgan Partnership for 21st Century Learning (P21) tashabbusi bilan ilgari surilgan bo‘lib, quyidagi asosiy ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi:

- **Critical thinking** – Tanqidiy fikrlash
- **Creativity** – Ijodkorlik
- **Collaboration** – Hamkorlik
- **Communication** – Muloqot

Mazkur model asosan zamonaviy mehnat bozoriga mos insonni shakllantirishga qaratilgan.

6C modeli nima? 6C modeli Kanadalik ta‘lim mutaxassisi 2014-yilda Michael Fullan tomonidan ishlab chiqilgan va “New Pedagogies for Deep Learning (NPDL)” tashabbusi doirasida rivojlantirilgan ta‘lim modeli. Mazkur model quyidagi olti asosiy kompetensiyani qamrab oladi:

1. **Critical thinking** – Tanqidiy fikrlash
2. **Creativity** – Ijodkorlik
3. **Collaboration** – Hamkorlik
4. **Communication** – Muloqot
5. **Citizenship** – Fuqarolik
6. **Character education** – Xarakter tarbiyasi

Tanqidiy fikrlash (Critical Thinking) — bu ma‘lumotlarni tahlil qilish, baholash va ular asosida asosli, oqilona qarorlar qabul qilish jarayonidir. Bu qobiliyat odamning faqat faktlarni yod olishdan ko‘ra, ma‘lumotni chuqurroq o‘rganishga, analiz qilishga va yangiliklarga nisbatan shubhalanishga yordam beradi. Tanqidiy fikrlash nima uchun kerak: Tanqidiy fikrlash qobiliyati odamga to‘g‘ri va oqilona qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Bu jamiyatda yoki ish muhitida muvaffaqiyatga erishishda muhimdir. Tanqidiy fikrlash orqali inson faktlarni, dalillarni va manbalarni tekshiradi, noto‘g‘ri yoki yolg‘on ma‘lumotlarga ishonmaslikka erishadi. Shubhalanish va tahlil qilish orqali yangi fikrlar va yechimlar topiladi. Tanqidiy fikrlash ijodiy yondashuvni va yangi, innovatsion g‘oyalarni rivojlantiradi. Tanqidiy fikrlashning yordamida biror masalani yoki muammoni turli burchaklardan ko‘rib chiqish, qarorlarni keng ko‘lamda qabul qilish imkonini beradi.

Kreativlik (Creativity) — bu yangi, original, noodatiy fikrlar, g‘oyalar, yechimlar yoki mahsulotlar yaratish qobiliyatidir. Bu faqat san‘at yoki dizaynga emas balki, fan, ta‘lim, texnologiya, kundalik hayotdagi muammolarni hal qilishga ham tegishlidir. Kreativlik nega kerak? Kreativ odamlar yangi sharoitlarga moslasha oladi, yangilikka ochiq bo‘ladi va doim o‘zgarishga tayyor turadi. Bugungi texnologik yutuqlar — dasturiy ta‘minotlar, dizaynlar, ixtirolar — barchasi kreativ fikrlarning mahsulidir.

Hamkorlik (Collaboration) – bu umumiy maqsadga erishish uchun bir necha insonning birgalikda ishlashi, fikr almashishi va vazifalarni bo‘lib bajarishidir. Ta‘lim jarayonida bu o‘quvchilar, o‘qituvchilar yoki guruh a‘zolari o‘rtasida sodir bo‘ladi. Hamkorlik bu faqat birga ishlash emas, balki bir-birini tinglash, tushunish va yordam berish, jamoaviy fikrlash va mas‘uliyatni bo‘lishish, fikrlar xilma-xilligiga ochiq bo‘lishni anglatadi.

Muloqot(Communication) — bu odamlar o‘rtasida fikr, ma‘lumot, hissiyot va g‘oyalarni og‘zaki, yozma yoki jismoniy ifodalar orqali almashish jarayonidir. Muloqotning ahamiyati shundan iboratki, to‘g‘ri va samarali muloqot qila olgan odam har qanday muhitda — maktabda, ishda, oilada o‘z o‘rnini topa oladi. O‘quvchi o‘z fikrini ochiq bayon qilganda, u tanqidiy, ijodiy va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Aniq va lo‘nda fikr bildirish orqali noto‘g‘ri tushunish, ziddiyat va mojarolar oldi olinadi.

Fuqarolik — bu shaxsning o‘z jamiyati, davlati va atrof-muhit oldidagi mas‘uliyatini anglash, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish, qonun-qoidalarga hurmat bilan qarash va boshqalarga hurmatli munosabatda bo‘lishi demakdir. Fuqarolik ko‘nikmasi bolaning faqat bilimli emas, balki tarbiyali, ongli va faol jamiyat a‘zosi bo‘lishiga yordam beradi. Bunday shaxs jamiyatdagi muammolarga befarq bo‘lmaydi, o‘z fikrini bildiradi, takliflar kiritadi, boshqalarga yordam beradi. Fuqarolik ko‘nikmasi o‘quvchini qonun-qoidalarni hurmat qilishga, adolatni qadrlashga o‘rgatadi. Bu ko‘nikma jamiyat barqarorligi, tinchlik va taraqqiyoti uchun zarurdir. Shuning uchun u maktab ta‘limida bolalikdanoq shakllantirilishi lozim.

Xarakter tarbiyasi-o'quvchilarda ezgu insoniy fazilatlar: halollik, mas'uliyat, sabr-toqat, hurmat, bag'rikenglik, qat'iyatlilik kabi xulq-atvor va qadriyatlarni shakllantirish jarayonidir. Yoki sodda qilib aytganda: Xarakter tarbiyasi – bu yaxshi inson bo'lishni o'rgatishdir. Nega xarakter tarbiyasi muhim? Xarakterli inson o'zini to'g'ri tutadi, boshqalarga hurmat bilan qaraydi va muammolarga sabr bilan yondashadi. Xulq-atvori yaxshi bo'lgan o'quvchi muloqotda madaniyatli, odobli va hurmatli bo'ladi. Shaxsiy xarakteri shakllangan o'quvchi xatti-harakatlarini boshqara oladi, o'zini tuta oladi. Axloqli va mas'uliyatli o'quvchi o'qishga jiddiy qaraydi, guruhda ijobiy muhit yaratadi. Bu komponentlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'quvchining har tomonlama shakllanishiga xizmat qiladi. Ayni shu jarayonda haqli savol tug'iladi: 4 C modeli va 6 C modelining o'ziga xos xususiyatlari nimadan iborat?

4C modeli asosan aqliy va ijtimoiy ko'nikmalarga yo'naltirilgan bo'lsa, 6C modeli shaxsiy, axloqiy, fuqarolik va ijtimoiy kompetensiyalarni uyg'un tarzda rivojlantiradi. Bu esa o'quvchini har tomonlama shakllantirishga xizmat qiladi.

Character education komponenti orqali o'quvchilarda halollik, empatiya, javobgarlik, bardoshlilik kabi insoniy fazilatlar shakllantiriladi. Bu esa ta'limning faqat bilim emas, tarbiya berish funksiyasini ham tiklaydi. Zero ta'lim insonning rivojlanish jarayonini belgilasa, tarbiya ana o'sha rivojlanishning barqarorlashuvini ta'minlaydi.

Citizenship elementi o'quvchini faol jamiyat a'zosi sifatida tayyorlaydi: huquqiy bilim, ekologik madaniyat, ijtimoiy mas'uliyat va vatanparvarlik hislarini mustahkamlaydi. Bu esa zamonaviy demokratik jamiyatning tayanch tamoyillariga mos keladi. Agar shaxsda ma'lum bir jamiyatga tegishlilik ya'ni fuqarolik hissi bo'lmasa u atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan befarqlik va loqaydlik pozitsiyasida bo'ladi. Jamiyat uchun eng katta havf esa loqayd inson hisoblanadi. Ayni mana shu jihati ham bu elementning naqadar qimmatli ekanligini ifodalaydi.

6C modeli asosida tuzilgan darslar faqat muloqot va hamkorlik bilan cheklanmaydi, balki o'quvchilarning hayotiy vaziyatlarga nisbatan pozitsiyasini shakllantiradi, qaror qabul qilish, empatiya qilish kabi murakkab ko'nikmalarni o'stiradi. Bu orqali o'quvchilar vaziyatlarga real ko'z bilan qarashga muammoni yechish uchun barcha tomonlarni tinglashga ularning his tuyg'ulariga hamdardlik qila olishga o'rganadilar. Bu orqali kelajak hayotda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlarga shaxsiy emotsional jihatdan tayyorgarlik vujudga keladi va qaror qabul qilishda shoshmaslik kerakligini o'rganadilar.

6C modeli har bir o'quvchining ichki dunyosi, qadriyatlari, qiziqishlariga e'tibor beradi. Natijada, o'quvchi ta'lim subyekti sifatida o'zini qadrlashni, jamiyatdagi o'rnini anglashni boshlaydi.

Quyida 4-sinf o'qish savodxonligida berilgan “Maydondagi bolalar” hikoyasi orqali 4 C modeli va 6 C modelining farqlarini ko'rib chiqamiz.

Maydondagi bolalar

Ishdan qattiq charchab qaytardim. Negadir ikki chakkam zirqirab, boshim og'rirdi. Yo'lni biroz bo'lsin qisqaroq qilish uchun qishloq ahli dam oladigan bog' oralab o'tishni ko'zlab, shu tomonga burildim. Bog' darvozasi oldidagi “Matbuot” do'konidan gazeta va jurnal oldim-da, yo'limni davom ettirdim. Yoldan sal ichkarida - bolalar maydonchasi. U yerda bir nechta bola yangi to'kilgan qum uyumida o'ynab o'tirishardi. Bolalarning qum o'ynab o'tirishimi, yo ular qumda yasayotgan qum shakllarimi diqqatimni o'ziga tortdi. Ular tomonga yurdim. Boshimni ko'tarib, ko'm-ko'k osmonga tikildim. Osmon qanday tiniq, qanday musaffo. Shunda qulog'imga qum o'ynayotgan bolalarning uzuq-yuluq gaplari chalinib qoldi. - Bilasanmi, Anvar, - dedi to'lachadan kelgan bola. - Mening dadam - quruvchi. Mana bu ko'chamizda qurilgan uylar bor-ku, shularni qurgan. Men ham dadamday quruvchi bo'lsam, qishlog'imizga bolalar markazini qurib beraman. Unda hamma narsa - sport zali ham, suzish havzasi ham, shaxmat-shashka xonalari, kutubxona, kompyuter o'yinlari xonasi ham bo'ladi, yana zarur to'garaklar uchun xonalar ham bo'ladi. - Men, men, - derdi Elbek degan sal novchadan kelgan, qoramag'iz bola. - Senga o'xshab quruvchi bo'lmayman. Chegaralarimizni qo'riqlayman. Urushni, urush istab chegaramizni buzuvchilarni

jazolovchi yurt posboni bo‘laman.- Orzu, orzulash - juda yaxshi-da! - deydi anchagacha jim qolib, nimalarnidir o‘ylab o‘tirgan G‘ani. - Mening orzum - bobomday, dadamday ustoz bo‘lish. O‘qisam, ular ishini davom ettirsam, deymen. Qishlog‘imiz bolalarini o‘qitsam, deymen. Bolalar qum uyumi yonida o‘ynashar, shu bilan birga o‘zlarining shirin orzularini bayon etishardi. Ajabo, ularni tinglab o‘zimni butunlay yengil sezdim. Ko‘z oldim ravshanlashdi. Boyagi bosh og‘rig‘im ham, ishdagi charchog‘im ham unutilganday bo‘ldi. Turib qolgan joyimdan asta qo‘zg‘alib, uyga qaytdim. Bolalarga tikilib, gap-so‘zlarini tinglab, tanamga kuch- quvvat, bosh og‘rig‘imga davo - malham topganday edim. Boshimni, qaddimni g‘oz tutib, uyim tomon qushday yengil va dadil yurib ketdim.

Ushbu matn bilan ishlashda **4C modeli asosida**: O‘quvchilar guruhda matnni muhokama qiladi (collaboration), fikr bildiradi (communication), savollarga javob topadi (critical thinking), yangi sarlavha o‘ylaydi (creativity). **6C modeli asosida esa** : Yuqoridagilarga qo‘shimcha ravishda, o‘quvchilar matndagi qahramonning harakatlariga axloqiy baho beradi (character), va voqeani fuqarolik nuqtai nazaridan tahlil qiladi (citizenship). Bu esa bolalarning jamiyatning bir bo‘lagi ekanligini erta yoshdan anglashga yordam beradi va ma‘suliyat hissini oshiradi.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda 6C modelining o‘ziga xos jihatlariga quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- **Shaxsga yo‘naltirilganligi**: Har bir o‘quvchining individual qobiliyatlari va qiziqishlarini rivojlantirishga yordam beradi.

- **Faol o‘quv uslublari**: O‘quvchilar faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida dars jarayoniga jalb qilinadi.

- **Hayotga yaqinligi**: Ta‘limdan tashqari hayotiy ko‘nikmalar – mas‘uliyat, halollik, muloqot qilish, muammolarni hal qilish – shakllantiriladi.

- **Texnologiyalar bilan integratsiya qilinganligi**: Model zamonaviy raqamli vositalar bilan uyg‘unlashgan.

Bugungi kunda ta‘lim faqatgina fanlararo bilimlar bilan cheklanmasligi kerak. 6C modeli orqali quyidagi muhim natijalarga erishiladi:

- **Tanqidiy fikrlash** yordamida o‘quvchi yolg‘on axborotdan haqiqiy faktni ajrata oladi.
- **Ijodkorlik** orqali innovatsion fikrlar ishlab chiqiladi.
- **Hamkorlik** orqali ijtimoiy ko‘nikmalar shakllanadi.
- **Muloqot** orqali o‘z fikrini erkin, aniq va madaniyatli yetkazish o‘rganiladi.
- **Fuqarolik** yordamida o‘quvchi ijtimoiy mas‘uliyatni his etadi.
- **Xarakter tarbiyasi** esa halollik, mas‘uliyat va qat‘iyat kabi sifatlarini rivojlantiradi

6C modeli o‘quvchilarning mustaqil, mas‘uliyatli, innovatsion fikrlovchi va ijtimoiy faol shaxs bo‘lib yetishishiga xizmat qiladi. Zamonaviy ta‘lim tizimi bu modelni amaliyotga keng joriy etishni talab qilmoqda. 6C modelining integratsiyasi orqali nafaqat bilimli, balki hayotda o‘z o‘rnini topa oladigan, ko‘nikma va qadriyatlarga ega avlod tarbiyalanadi. Ushbu model orqali ta‘lim tarbiya berilgan avlod olgan bilimlarini amaliyotda qo‘llashga, hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishga, yuzaga kelgan vaziyatlarda “Nega?”, “Qanday bo‘lishi mumkin?” kabi savollar ustida o‘ylashga odatlanadi. O‘quvchilar jamoada ishlashga odatlanishadi, jamiyatdagi rollarini tushunishadi va buning natijasida o‘z fikrini ochiq ayta olish, yangi yechim va g‘oya bera olish ko‘nikmasi shakllanadi. Mas‘uliyatli, ijtimoiy faol va atrofdagilarga befarq bo‘lmagan, o‘zini tuta oladigan, xulqi odobli, vijdonli inson sifatida kamol topadi. Atrof-muhit, inson huquqlari, tenglik kabi tushunchalarga hurmat bilan qaraydi. Sodda tarzda ifodalasak quyidagicha natijaga erishamiz.(1-jadvalga qarang)

Jadval 1

Ko'rsatkich	O'zgarish
Bilim sifati	Yod olishdan – tushunish, qo'llash, tahlil qilishga o'tadi
Shaxs sifatlari	Passivlikdan – faol, mas'uliyatli va mustaqil fikrli shaxsga o'tadi
Ijtimoiy ko'nikmalar	Yakka ishlashdan – jamoaviy ishlashga, hamfikrlikka o'tadi
Hayotga tayyorgarlik	Maktabdagi bilim – hayotiy vaziyatlarda yechim topishga xizmat qiladi

So'zimiz yakunida quyidagicha xulosa qilamiz 6C modeli ta'limga integratsiya qilinganda: O'quvchi faqat bilim emas, shaxsiy sifatlari, ijtimoiy mas'uliyat, va 21-asrga mos ko'nikmalar bilan qurollanadi. Bu natijalar ta'lim sifatinini oshiradi, o'qituvchilar faoliyatini mazmunli qiladi, va eng muhimi — jamiyat uchun foydali shaxslarni yetishtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Michael Fullan and Geoff Scott New Pedagogies for Deep Learning Whitepaper: Education PLUS Collaborative Impact SPC, Seattle, Washington July 2014
2. Dr. Beth Holland What are the 6Cs and why are they important? 17 October, 2017
3. Gulzat Berkinbayeva, Zhanat Dauletbekova, Perizat Yelubayeva and Zhanna Bugybayeva 4C-based learning model as an effective tool in language classrooms: the case of Kazakh schools May 11, 2023 <https://doi.org/10.1504/IJIL.2023.132035>
4. Nusratova Hamida Cho'liboyevna, Egamqulova Iroda Safar qizi BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH 21 ASR TALABI «Science and innovation» 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7424038>
5. Toshpulatova Durdon Komiljon Qizi, Egamqulova Iroda Safar Qizi BOSHLANG'ICH SINFLARDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10801615>